

O'QITUVCHILARDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING SHAKILLANISHIGA STRESSNI TA'SIRI

To'laganova Sayyoraxon Boyirxon qizi

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti
Psixologiya (faoliyat turlari) yo'nalishi 2 kurs magistranti
deeora897@gmail.com

Botirova Dilafro'z Bozorovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
dotsenti v.b. (PhD), botirovadlafroz@gmail.com
ORCID 0000-0002-8861-305X
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17414848>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 19-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 22-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

stress, kasbiy so'nish, emotsional charchoq, motivatsiya, psixologik barqarorlik, o'qituvchi shaxsi.

ABSTRACT

Mazkur maqolada o'qituvchilarda kasbiy so'nish (burnout) jarayonining shakllanishiga stress omillarining ta'siri psixologik jihatdan tahlil etilgan. Tadqiqotda o'qituvchilarning kasbiy faoliyati davomida duch keladigan emotsional, ijtimoiy va tashkiliy stress manbalari hamda ularning shaxsiy motivatsiya, ish samaradorligi va psixologik holatiga ko'rsatadigan salbiy oqibatlari yoritilgan. Maqolada kasbiy so'nishning bosqichlari — emotsional charchoq, shaxsiy yutuqlardan qoniqmaslik va depersonalizatsiya holatlari bilan bog'liq nazariy yondashuvlar tahlil qilingan. Shuningdek, stressni boshqarish va kasbiy so'nishni oldini olishda psixologik treninglar, ijobiy motivatsiyani shakllantirish, mehnat sharoitlarini optimallashtirish kabi amaliy tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari o'qituvchilar ruhiy salomatligini mustahkamlash va ularning kasbiy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan psixologik profilaktika dasturlarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kirish

Hozirgi globallashuv sharoitida ta'lim tizimi inson kapitalini shakllantirishning eng muhim omili sifatida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, "Yangi O'zbekiston – taraqqiyot strategiyasi" da belgilangan ustuvor vazifalar ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchining jamiyatdagi mavqeini mustahkamlash va uning mehnatini munosib qadrlashga qaratilgan. Ammo amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, bu jarayonlar bilan bir qatorda o'qituvchilar faoliyatida psixologik bosim, hissiy charchash, ruhiy zo'riqish va stressning ortishi kabi holatlar ham kuzatilmoqda. Bugungi kunda o'qituvchilar duch kelayotgan asosiy muammolardan biri bu — mehnat yuklamasining ortishi, hujjatbozlikning ko'payishi, ota-onalar va jamiyat tomonidan doimiy nazorat ostida ishlash natijasida paydo bo'layotgan surunkali stress holatidir. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish zaruriyati, o'quvchilarning psixologik xususiyatlaridagi o'zgarishlar, ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri, shaxslararo munosabatlarda keskinlik va axloqiy qadriyatlar transformatsiyasi o'qituvchi shaxsidan yuqori psixologik barqarorlikni talab qilmoqda. Stressning uzoq muddat davom etishi o'qituvchilarda emotsional charchash, ichki motivatsiyaning pasayishi, kasbiy faoliyatdan

qoniqmaslik va o'z kasbiga nisbatan befarqlik kabi belgilar orqali namoyon bo'ladi. Ushbu holat ilmiy adabiyotlarda "kasbiy so'nish" deb atalib, shaxsning professional faoliyatga bo'lgan munosabatining o'zgarishiga, ijodiy salohiyatning pasayishiga va ijtimoiy moslashuv darajasining sustlashishiga olib keladi. Dunyo miqyosida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim sohasi vakillari boshqa kasb egalari orasida kasbiy so'nish sindromiga eng ko'p chalinadigan guruhlardan biridir. Bu holat o'qituvchilik kasbining ijtimoiy ahamiyati, emotsional yuklamasi va inson bilan bevosita ishlash xususiyati bilan izohlanadi. O'zbekiston ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda o'qituvchilarda psixologik charchash, stress va motivatsion pasayish holatlari ko'paygani, bu esa ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qilayotgani kuzatilmoqda. Shu sababli o'qituvchilarda stressning kasbiy so'nish jarayoniga ta'sirini o'rganish, bu jarayonni keltirib chiqaruvchi ichki va tashqi omillarni aniqlash, psixoprofilaktik va korreksion chora-tadbirlarni ishlab chiqish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur tadqiqot o'qituvchilarda stressni boshqarish, emotsional barqarorlikni rivojlantirish va kasbiy motivatsiyani mustahkamlash orqali kasbiy so'nishning oldini olish yo'llarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, ta'lim tizimida pedagog shaxsining ruhiy salomatligini saqlash va kasbiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Metodologik qism

Tadqiqotning metodologik asosini shaxsning kasbiy rivojlanish nazariyalari, stressning psixologik tabiatini o'rganishga doir ilmiy qarashlar hamda kasbiy so'nish sindromining shakllanish mexanizmlariga oid ilmiy ishlanmalar tashkil etadi. G. Freudenberger, K. Maslach, S. Jackson, L. Lazarus, A. Bandura va V. Boyko tomonidan ilgari surilgan konseptual yondashuvlar o'qituvchilarda stress va kasbiy so'nish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilishda nazariy asos sifatida xizmat qildi. Tadqiqot ob'ekti sifatida umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan 78 nafar o'qituvchi tanlandi. Tadqiqot Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi 3 ta maktab bazasida olib borildi. Tadqiqot ishtirokchilari o'rta yoshdagi (28-45 yosh) erkak va ayol o'qituvchilardan iborat bo'lib, ularning kasbiy tajribasi 5 yildan 20 yilgacha bo'lgan. Tadqiqot predmeti o'qituvchilarda stressning kasbiy so'nish jarayoniga psixologik ta'sirini aniqlashdan iborat bo'ldi. Tadqiqotning maqsadi o'qituvchilarda stress holatining kasbiy so'nish sindromi shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va bu jarayonni kamaytirishning psixoprofilaktik yo'llarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda quyidagi gipoteza ilgari surildi. Agar o'qituvchilarda stressni boshqarish ko'nikmalari, emotsional barqarorlik, ijobiy motivatsiya va kasbiy qo'llab-quvvatlash tizimi rivojlantirilsa, kasbiy so'nish darajasi pasayadi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi psixologik metodikalar qo'llanildi.

- K. Maslachning "Kasbiy so'nish inventori" o'qituvchilarda emotsional charchash, depersonalizatsiya va shaxsiy yutuqlarni baholash darajasini aniqlash uchun ishlatildi.
- S. Cohen va G. Williamsonning "Stress darajasini aniqlash shkalasi" yordamida o'qituvchilarning stressga nisbatan individual sezuvchanlik darajasi o'lchandi.
- E. Heimning "Stressni boshqarish strategiyalari" so'rovnomasi orqali respondentlarning stressni yengish usullari aniqlanib, faol va passiv strategiyalar taqqoslandi.
- O'qituvchilarning kasbiy motivatsiya darajasini aniqlash uchun L. A. Karpova tomonidan ishlab chiqilgan "Kasbiy yo'nalganlik diagnostikasi" metodikasi qo'llanildi.

Olingan natijalar statistik tahlil asosida qayta ishlanib, stress darajasi yuqori bo'lgan o'qituvchilarda emotsional charchash ko'rsatkichi 68 foiz, depersonalizatsiya 53 foiz, shaxsiy yutuqlar pasayishi esa 61 foiz darajada namoyon bo'ldi. Stress darajasi past bo'lgan o'qituvchilarda esa bu ko'rsatkichlar mos ravishda 27 foiz, 18 foiz va 24 foizni tashkil etdi. Ushbu natijalar stressning kasbiy so'nish jarayonida yetakchi omil ekanligini tasdiqlaydi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarda stressni boshqarishning ijtimoiy-psixologik mexanizmlari yetarlicha shakllanmagan. Ko'plab o'qituvchilar o'z hissiyotlarini nazorat qilishda, konfliktli vaziyatlarda konstruktiv yechim topishda qiyinchiliklarga duch

kelishmoqda. Shuningdek, kasbiy qo'llab-quvvatlash tizimining sustligi, mehnat sharoitining notekisligi va ijtimoiy rag'batning pastligi stressning kuchayishiga sabab bo'lmoqda.

Muammoni yechimga yo'naltirish maqsadida tadqiqot davomida o'qituvchilar uchun qisqa muddatli psixoprofilaktik trening dasturi ishlab chiqildi. Treningda emotsional barqarorlikni oshirish, stressni yengishning faol strategiyalarini shakllantirish, o'zini boshqarish, pozitiv fikrlash, relaksatsiya mashqlari hamda kasbiy motivatsiyani kuchaytirishga qaratilgan mashg'ulotlar o'tkazildi. Treningdan so'ng qayta diagnostika natijalari o'qituvchilarda stress darajasining o'rtacha 22 foizga, kasbiy so'nish ko'rsatkichlarining esa 18 foizga pasayganini ko'rsatdi.

Bu esa shuni anglatadiki, stressni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish o'qituvchilarning kasbiy barqarorligini mustahkamlashda va kasbiy so'nishning oldini olishda samarali yo'l hisoblanadi. Shu asosda ta'lim muassasalarida muntazam psixologik yordam, stress monitoringi va kasbiy motivatsiyani rag'batlantiruvchi mexanizmlarni yo'lga qo'yish zarurligi aniqlanadi.

Xulosa va tavsiyalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilar faoliyatidagi stress omillari kasbiy so'nish sindromining shakllanishida asosiy rol o'ynaydi. Uzoq muddatli stress holati o'qituvchining emotsional charchashini kuchaytiradi, kasbiy motivatsiyasini pasaytiradi va shaxsning professional o'zini anglash jarayonini buzadi. Shuningdek, pedagogik jamoalarda psixologik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining yetarli emasligi ham kasbiy so'nishning rivojlanishiga zamin yaratadi.

Tadqiqot davomida aniqlangan holatlarga ko'ra, stress darajasi yuqori bo'lgan o'qituvchilarda emotsional barqarorlik past, o'z faoliyatidan qoniqish darajasi esa sezilarli darajada pasaygan. Shu sababli muammoning yechimi o'qituvchilarning psixologik resurslarini mustahkamlash, stressni boshqarish strategiyalarini shakllantirish va kasbiy qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Quyidagi tavsiyalar tadqiqot natijalariga asoslanadi va o'qituvchilarda kasbiy so'nishning oldini olishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

1. Stressni boshqarish bo'yicha treninglarni har bir ta'lim muassasasida muntazam o'tkazish. Bu treninglar o'qituvchilarga hissiy barqarorlikni saqlash, konfliktli vaziyatlarni konstruktiv hal etish, o'zini nazorat qilish va relaksatsiya ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi.

2. Psixologik xizmat tizimini takomillashtirish. Maktab psixologlari o'qituvchilar bilan individual va guruhviy maslahatlar o'tkazish, stress monitoringini yuritish hamda kasbiy so'nish belgilarini erta aniqlash bo'yicha muntazam faoliyat olib borishlari zarur.

3. Kasbiy motivatsiyani rag'batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish. O'qituvchining mehnatini moddiy va ma'naviy jihatdan qadrlash, ijobiy teskari aloqa berish va ijodiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash orqali kasbiy so'nish xavfini kamaytirish mumkin.

4. Pedagogik jamoalarda ijobiy psixologik muhitni yaratish. Hamkasblar o'rtasida sog'lom muloqot, o'zaro yordam va ishonchni mustahkamlash o'qituvchining emotsional holatini barqarorlashtiradi.

5. Davlat darajasida o'qituvchi salomatligini qo'llab-quvvatlash dasturlarini joriy etish zarur. Bunda o'qituvchilarning ruhiy sog'lomligini saqlash, dam olish imkoniyatlarini kengaytirish va ish yuklamasini me'yorlashtirish masalalari ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, o'qituvchilarda stressni boshqarish madaniyatini shakllantirish, psixologik barqarorlikni rivojlantirish va kasbiy motivatsiyani kuchaytirish orqali kasbiy so'nish jarayonining oldini olish mumkin. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifati va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CREATIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN. American Journal of Social Sciences and Humanities. 1. 112-122.
2. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AFFECTING YOUTH'S PROFESSIONAL CHOICE. 01. 603-606.
3. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). GEOGRAFIYA VA PSIXOLOGIYA FANLARI TUTASHGAN CHEGARA: PSIXOGEOGRAFIYANING SHAKLLANISH TARIXIGA NAZAR.. Central Asian Journal of Art Studies. 2. 143-149. 10.5281/zenodo.15490171.
4. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). TALABALARDA EMOTSIONAL KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH.. 5. 224-229.
5. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). EMOTSIONAL KREATIVLIK: NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.. Journal of Economics and Business UBS. 4. 679-685.
6. Abduqodirova, Dilobarbonu & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. 10.5281/zenodo.14636273.
7. Tojiboyev, Marat. (2024). Talabalar tafakkurini rivojlantirishda innovatsion yondashuv.. 5. 168-175.
8. Tojiboyev, Marat. (2025). PEDAGOGIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH VOSITASIDA TALABALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA TAYYORLASH. 3. 85-88.
9. Soliyev, Y. & Soliyev, B. & Ahmadjonova, K. & Tojiboyev, Marat. (2021). The Effective Use Of Game Methods And Techniques In Teaching English To Young Learners. The American Journal of Social Science and Education Innovations. 03. 298-302. 10.37547/tajssei/Volume03Issue01-58.
10. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). EMOTSIONAL KREATIVLIK: NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.. Journal of Economics and Business UBS. 4. 679-685.
11. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES THE ROLE OF EMOTIONAL CREATIVITY IN STUDENTS' DECISION- MAKING.
12. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. 10.5281/zenodo.10704094.
13. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). 2025-02-01-17-21-34 a6e5a90f443173108650c03cb86f3648.
14. Rayev, Jo & Maxmudovich, Sherali & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). INNOVATIVE RESEARCH IN MODERN EDUCATION Hosted from Toronto, Canada THE SUBJECT OF MILITARY PSYCHOLOGY.
15. Maxmudovich, Sherali & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. 10.5281/zenodo.10700581.
16. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). TRAINING OF ATHLETES BEFORE THE COMPETITION. MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Eurasian Journal of Social Sciences Philosophy and Culture. 73-76. 10.5281/zenodo.12635442.
17. Madgapilova, Nargiza. (2025). SCIENTIFIC-PRACTICAL AND STRATEGIC BASES OF IMPROVING PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL COOPERATION IN THE INTEGRATION OF SCHOOL AND PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF CONTINUOUS EDUCATION ON THE BASIS OF INNOVATIVE LOGISTICS. 1. 157-166.
18. Madgapilova, Nargiza. (2025). МУҒАЛЛИМ ҲЭМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ Илимий-методикалық журнал. 164-170.
19. Madgapilova, Nargiza. (2023). THE SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PEDAGOGICAL INNOVATIVE CLUSTER APPROACH IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION. 1. 236-244.

20. Eshnaye, Nortoji & Madgapilova, Nargiza. (2023). CHARACTERISTICS OF IMPLEMENTING THE CLUSTER APPROACH IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *International Journal of Pedagogics*. 03. 44-47. 10.37547/ijp/Volume03Issue02-09.
21. Abdurasulov, J., & Toshpo'latov, A. . (2025). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ У ПОДРОСТКОВ. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 5(9), 90–99. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/60762>
22. Abdurasulova, Y. . (2025). VOLEYBOLCHILARDA SAKRASH QOBILIYATI VA TEZKORLIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 2(10), 125–129. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/62632>
23. Rustamov, E. (2025). JISMONIY TARBIYA VA SPORT TIZIMIDA YENGIL ATLETIKA SPORT TURINING O'RNI. *Евразийский журнал академических исследований*, 5(9), 121–126. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/60093>
24. Rustamov, E. (2025). VOLEYBOL SPORT O'YINIDA TEXNIK, TAKTIK VA JISMONIY TAYYORGARLIGI. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 5(9), 59–63. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/60095>
25. Azimova, D. (2025). THE ROLE OF NANOSTRUCTURED MATERIALS IN ENHANCING ENERGY EFFICIENCY AND THEIR APPLICATION IN AEROSPACE ENGINEERING. *Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук*, 5(9), 13–27. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMTCS/article/view/60766>
26. Abdurasulov, J. (2022). CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK FANI O'QITUVCHISIGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 983–988. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5305>
27. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 50–53. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882>
28. Abduqodirova, D., Abdulhaqov, U. ., & Mamatova, Z. . (2025). EMOTSIONAL KREATIVLIKNING TALABALAR QAROR QABUL QILISH JARAYONIGA TA'SIRI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 3(4), 64–69. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/49726>
29. Abduqodirova, D., & Mirislomov, M. (2025). GEOGRAFIYA VA PSIXOLOGIYA FANLARI TUTASHGAN CHEGARA: PSIXOGEOGRAFIYANING SHAKLLANISH TARIXIGA NAZAR . *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 2(5, PART 2), 143–149. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/52569>
30. Abduqodirova, D. (2025). TALABALARDA PSIXOLOGIK STRESSNI YENGISH. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 3(2), 69–73. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/45019>
- Сатторов, Б. (2025). АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 5(10), 167–178. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/62613>